

TUT URUG‘INI UNUVCHANLIGINI LABORATORIYA SHAROITIDA O‘RGANISHNING AHAMIYATI

Mirzayeva Yorkinoy Yarkulovna¹, Kuanishbaeva Xurliman Tashkentbaevna², Karimova
Gulbahor Hakim qizi³

¹Zooinjeneriya fakulteti Ipakchilik va tutchilik kafedrasida dotsenti

²Qoraqalpog‘iston Qishloq Xo‘jaligi va Agrotexnologiyalar instituti tayanch doktoranti

³Zooinjeneriya fakulteti Ipakchilik va tutchilik yo‘nalishi talabasi 4-bosqich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853597>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tut urug‘ining unuvchanligini laboratoriya sharoitida aniqlashning ilmiy va amaliy ahamiyati yoritilgan. *Morus* tugaragi a‘zolari bilan tadqiqot davomida 100 donadan 4 takror usulida ekilgan urug‘larning o‘rtacha unuvchanlik ko‘rsatkichi 82 % ligi aniqlandi. Laboratoriya sharoitida urug‘larning unuvchanlik foizi va urug‘ sifatini baholash usullari o‘rganilgan.

Аннотация. В данной статье освещена научная и практическая значимость определения всхожести семян шелковицы в лабораторных условиях. В ходе исследования, проведённого с участием членов кружка «Morus», было установлено, что средний показатель всхожести семян, высеянных по 100 штук в четырёхкратной повторности, составил 82 %. В лабораторных условиях изучены показатели всхожести семян и методы оценки их качества. Полученные результаты имеют важное значение для повышения эффективности выращивания саженцев шелковицы.

Abstract. This article highlights the scientific and practical significance of determining the germination capacity of mulberry seeds under laboratory conditions. During the study conducted with the participation of members of the “Morus” group, the average germination rate of seeds sown in four replications of 100 seeds each was determined to be 82%. Under laboratory conditions, the germination percentage and methods for assessing seed quality were investigated. The obtained results are important for improving the efficiency of mulberry seedling production.

Kalit so‘zlar: tut, urug‘, unuvchanlik, laboratoriya tajribasi, unish energiyasi, ko‘chat etishtirish, agrotexnika, seleksiya.

Ключевые слова: шелковица, семя, всхожесть, лабораторный опыт, энергия прорастания, выращивание саженцев, агротехника, селекция.

Keywords: mulberry, seed, germination, laboratory experiment, germination energy, seedling production, agricultural technology, selection.

Kirish

Tut (*Morus*) daraxti O‘zbekiston hududida qadimdan yetishtirib kelinadigan qimmatli o‘simlik hisoblanadi. U nafaqat mevali daraxt sifatida, balki ipakchilik sanoatida asosiy ozuqa manbai bo‘lgan ipak qurti uchun barg etishtirishda ham muhim ahamiyatga ega. Respublikamizda ipakchilik tarmog‘ini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan bo‘lib, sifatli tut ko‘chatlariga bo‘lgan ehtiyoj yildan-yilga ortib bormoqda.

Sifatli ko‘chat etishtirishning asosiy omillaridan biri urug‘ning biologik xususiyatlari, ayniqsa unuvchanlik darajasidir. Urug‘ unuvchanligini laboratoriya sharoitida o‘rganish dala

sharoitidagi ko‘rsatkichlarni oldindan prognoz qilish, urug‘ partiyasining sifatini baholash va agrotexnik tadbirlarni rejalashtirish imkonini beradi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi: tut urug‘ining laboratoriya sharoitidagi unuvchanligini aniqlash va uning amaliy ahamiyatini ilmiy asoslashdan iborat.

Quyidagi vazifalar belgilandi: Tut urug‘ining laboratoriya sharoitida 100 donadan 4 takror usulida urug‘ni unib chiqish ko‘rsatkichlarini aniqlash, unuvchanlik foizini hisoblash. O‘rtacha unuvchanlik darajasini o‘rganish va olingan natijalarning ko‘chat etishtirishdagi ahamiyatini baholash.

Tadqiqot obyekti va metodikasi: Tadqiqot obyekti sifatida sog‘lom, to‘liq shakllangan tut urug‘lari tanlab olindi. Tajriba laboratoriya sharoitida, nazorat qilinadigan harorat (22–27 °C) va namli muhitida o‘tkazildi.

Tajriba sxemasi: 4 takrorda 100 donadan urug‘ sanab olindi va namlangan filtr qog‘ozda undirishga qo‘yildi 7–10 kun davomida kuzatish olib borildi.

Tajribadagi unuvchanlik foizi aniqlanayotgan niholchalarni ko‘rinishi.

Unuvchanlik quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$U = \frac{n}{N} \times 100$$

Bu erda:

U — unuvchanlik foizi (%),

n — unib chiqqan urug‘lar soni,

N — jami ekilgan urug‘lar soni.

Olib borilgan tajriba natijalari qo‘yidagi jadvalda berilgan.

Takror	Ekilgan urug‘ (dona)	Unib chiqqan (dona)	Unuvchanlik (%)
1	100	84	84 %
2	100	80	80 %
3	100	83	83 %
4	100	81	81 %
O‘rtacha unuvchanlik: 82 %			

Natijalar shuni ko'rsatdiki, urug'larning asosiy qismi 5–7 kun oralig'ida unib chiqa boshladi. 11-kunga kelib asosiy unish jarayoni yakunlandi. Unish energiyasi yuqori bo'lishi urug'larning fiziologik etilganligini va saqlash sharoiti to'g'ri tashkil etilganligini ko'rsatadi.

Natijalar tahlili: Olib borilgan tajribamizdan quyidagi xulosaga keldik 82 % lik unuvchanlik ko'rsatkichli urug' partiyasining sifatli ekanligi, amaliyotda tut urug'lari uchun 70–85 % oralig'idagi ko'rsatkich yaxshi natija hisoblanishi bo'yicha unuvchanlik ko'chat yetishtirish samaradorligini oshiradi va urug' sarfini kamaytiradi, shuningdek dala sharoitida bir tekis ko'chat hosil bo'lishini ta'minlaydi. Laboratoriya sharoitida aniqlangan unuvchanlik dala sharoitidagi natijalardan biroz yuqori bo'lishi mumkin, chunki laboratoriyada optimal muhit yaratiladi. Shu bois laboratoriya ko'rsatkichlari urug'ning maksimal biologik imkoniyatini aks ettiradi. Laboratoriya tadqiqotining ahamiyati, tut urug'ini laboratoriya sharoitida o'rganish quyidagi jihatlari bilan muhimdir:

Urug' sifatini nazorat qilish – ekishdan oldin urug' partiyasining real unuvchanligini aniqlash imkonini beradi. Iqtisodiy samaradorlik – unuvchanligi past urug'larni ajratib tashlash orqali ortiqcha xarajatlarning oldi olinadi.

Agrotexnik rejalashtirish – ekish me'yorini to'g'ri belgilash imkonini beradi.

Ilmiy seleksiya ishlari – genetik jihatdan kuchli namunalarni tanlash imkonini beradi. Kasallik va zararkunandalarga chidamlilikni baholash – sog'lom urug' materialini saralashga yordam beradi. Tut urug'ining unuvchanligi ko'plab omillarga bog'liq: Urug'ning fiziologik etilganligi, saqlash muddati, namlik darajasi, harorat sharoiti, substrat sifati.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, optimal laboratoriya sharoitida tut urug'lari yuqori unish ko'rsatkichiga ega. 82 % lik natija urug'larning ekishga yaroqli ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, urug' unuvchanligini muntazam ravishda laboratoriyada tekshirib borish ipakchilik va ko'chat yetishtirish tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa. O'tkazilgan tajriba natijalariga ko'ra:Tut urug'ining laboratoriya sharoitidagi o'rtacha unuvchanligi 82 % ni tashkil etdi. 100 donadan 4 takror usul ishonchli statistik natija olish imkonini berdi. Laboratoriya tahlili urug' sifatini oldindan baholashning eng samarali usullaridan biridir. Olingan natijalar ko'chat yetishtirish jarayonini optimallashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bois tut urug'larining unuvchanligini laboratoriya sharoitida o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirzayeva Y.Y., Tutchilik. O'quv qo'llanma Toshkent: “Navruz” nas'hriyoti. 2019. – 125 bet
2. Raxmonberdiev V.K. Mirzayeva Y.Y., Tut daraxti seleksiyasi. Дарслик Toshkent: “Fan ziyosi” nas'hriyoti, 2022. – 181 bet
3. Mirzayeva Y.Y., Soxibova N.S., Alimjonova Sh . Sh. Laboratoriyada tut nihollarini etishtirishda tuproq tarkibining ahamiyati. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi № 6/1 (24) 2025. 365-367
4. B.B.Sharofova, M.J.Abdullayeva, N.S.Soxibova, Y.Y.Mirzayeva. Erta bahorda ekish uchun laboratoriyada tut nihollarini etishtirish. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi № 6/1 (24) 2025. 59- 60
5. Yuldashev, A., Karimov, B. (2019). Tut daraxtining biologik xususiyatlari va urug'dan ko'paytirish usullari. Agroilm, №3, 45–48-bet.